

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Мухриддин Пардаев

ЎзР ФА Миллий археология маркази

Таянч докторанти

АРХЕОЛОГИК ПРОГНОЗ МОДЕЛЛАРИ

Kirish. Кейинги вақтларда масофавий технологиялар археологларнинг рақамли маълумотлар тўпламларида маълумот тўплаш, сақлаш, таҳлил қилиш ва намойиш этишнинг ажралмас қисмига айланди. Бугунги кунда биз рақамли маълумотлар тўпламларида жойлашув ва атрибут маълумотларини тўплаш ва бошқа амалиётларни бажариш учун турли хилдаги “масофавий технологиялар” дан фойдаланамиз [1]. Буларга географик ахборот тизимлари (GIS), глобал жойлашув тизимлари (GPS), лазерли хариталаш, масофадан зондлаш (remote sensing) ва геофизик тадқиқотлар киради.

Археологияда қўлланиладиган масофавий технологияни 3 тоифага бўлиш мумкин: визуализация (тақдимот, намойиш), маълумотларни бошқариш ва масофавий таҳлил[2].

Маълум бир ҳудудда ҳали аниқланмаган археологик ёдгорликлар мавжудлиги эҳтимолини аниқлаш учун қўлланиладиган археологик прогноз моделлари ёки археологик жойлашувни моделлаштириш археологияда сўнгги ўн йил ичида ГАТ тадқиқотларининг асосий йўналиши бўлиб келмоқда[3].

Археологик прогноз модели бу археологик ёдгорликлар жойлашувни экологик детерминизм асосида аниқлашга қаратилган масофавий таҳлил ишланмасидир.

Бу моделлар тадқиқотчилар учун вақт ва маблағларни тежаган ҳолда тадқиқот ўтказилиши лозим бўлган ҳудуднинг бирламчи, ёдгорликлар

мавжудлиги эҳтимоллиги, истиқболи юқори бўлган нуқталарини кўрсатиб беради. Моделнинг аҳамияти катта майдонда изланиш олиб бораётганда янада ортади. Шу билан бирга прогноз моделларида археологик мерос объектларни табиий ва антропологик хавфлардан ҳимоя қилишда фойдаланиш мумкин[4].

Мазкур ишда биз тадқиқот ҳудуди сифатида Фарғона вилояти Сўх туманини танлаб, ҳудуд археологик ёдгорликларининг ГАТ муҳитидаги прогноз моделини яратиш амалиётини олиб бордик.

Методлар

2019-2023 йилларда тадқиқот ҳудудида қузатув-қидирув ишлари олиб борилди[5]. Адабиётлар таҳлили ва тадқиқотлар ҳулосалари асосида жадвал кўринишидаги “xlsx/csv” кенгайтмали файллар яратиди. Компьютер таҳлили дастурлари матн кўринишидаги барча маълумотларни ўқий олмаслиги сабаб, майдонлар кодланиб рақамли ҳолатга ўтказилади. Бу босқичда юқорида тўпланган маълумотлар рақамли (digital) муҳитда ишловчи ГАТ дастур - ArcMap 10.8. дастурий таъминотига ўтказилади.

Сўнгра сунъий йўлдош тасвирлари ёрдамида, ГАТ муҳитида масофавий таҳлиллар асосида, ҳудуднинг ландшафт-экологик моделлари ишлаб чиқилди[6]. Булар ландшафт-экологик маълумотларни ўзида сақловчи турли хариталардан иборат. Яқунда барча маълумотлар умумлаштирилиб, ягона маълумотлар омбори яратилди.

Мазкур ишида, тадқиқот ҳудуди сифатида, Сўх ҳавзасининг юқори, баландлик даражаси 1000 м дан зиёд бўлган тоғли қисмини ажратиб олдик. Тадқиқотнинг мақсади – ҳавзанинг тош даври одамлари учун қулай бўлган ўрнашув ҳудудларини

кўрсатиб беришдан иборат. Бунинг учун ҳавза ва унга ёндош ҳудудларнинг шу даврга тегишли ёдгорликлардан олинган туркум экологик омиллар кўрсаткичлари, ўрнашув ҳудудларини белгилашда асосий мезон сифатида хизмат қилди.

Археологик прогноз моделини ишлаб чиқишда қуйидаги дастурий таъминотлардан фойдаланилди:

- Arcgis 10.8;
- QGIS 3.22.5;
- Solargis;
- Microsoft Excel;
- Google Earth Pro.

Тадқиқотда таҳлил учун SRTM (ернинг юқори аниқликдаги баландлик маълумотларини сақловчи рақамли рельеф модели (DEM) нинг GL1 Global 30м версияли рақамли Ҳариталардан фойдаланилди. Ҳариталар ва кейинги барча амаллар WGS84 EPSG:4326 координата тизимида олиб борилди.

Натижалар

SRTM рақамли модели харитаси, археологик ёдгорликлар харитаси ва гидрологик моделдан фойдаланиб, қиялик, азимут каби бир неча таҳлиллар бажарилди.

Нишаблик таҳлили майдоннинг горизонтал Х ўқига нисбатан қиялиги нисбатинини ифодалаб, унинг қийматини даража ёки фоизларда кўрсатиш мумкин (1-расм). Мазкур таҳлил ёрдамида одамлар яшаши, макон қуриши, деҳқончилик қилиши мумкин бўлган нишаблик қийматидаги оралиғидаги ҳудудларни аниқлаш мумкин. Масалан, 4-6° нишаблик суғорма деҳқончилик қилиш учун чегара қиймат бўлиб, бундан баландроқ нишабликда тупроқ устки қатлами суғориш таъсирида ювилиб кетади ва сув эрозияси юз беради.

Демак, бу таҳлил ёрдамида ҳудуддаги суғорма деҳқончилик чегарасини аниқлашимиз мумкин бўлади. Биз ўрганаётган тош даври учун эса, одам яшаши мумкин бўлган ҳудудлар ажратиб олиниб, макон қилиниши мумкин бўлмаган тик қояликлар инкор қилинади.

SRTM рақамли модели харитаси асосида Сўх дарёсининг юқори оқими ҳудуди гидрографик таҳлили амалга оширилди. У ўзида сув оқими йўналишлари, дарё ва ирмоқлар, мавсумий сойлар ҳавзалари ҳамда манбалари моделини қамраб олади (2-расм). Сўнг ушбу модел асосида ўрганилиш ҳудуди ёдгорликларининг рақамли каталоги сув ҳавзалари бўйида жойлашуви харитаси тайёрланди.

Таҳлиллар натижаларидан юқорида кўрсатилган мезонлар (доимий сув манбаларигача бўлган горизонтал масофа – 500 м; азимут – 80-270°; қиялик – 10-35°) асосида, растр таҳлиллари амалга оширилди. Бу вазифа Arcgis инструментлар жамланмасининг масофавий таҳлил инструментлари (*Spatial analysis tool*) бўлимидаги *Raster calculator* геотаҳлил инструменти ёрдамида бажарилди.

Яқунда Сўх дарёси юқори оқими ҳудудидаги тош даври ёдгорликлари жойлашуви истиқболи юқори бўлган майдонларни ифодалаган археологик прогноз модели ва унинг харитаси яратилди. Истиқболли ҳудудлар даражасига кўра эҳтимоллиги юқори, ўрта ва қуйи нуқталарга бўлинди (3-расм).

БАХС

Тадқиқотчилар М. Б. Шбер ва Ж. Ж. Гуммерман дала тадқиқотларини, ўрганилиш ҳудудининг хусусиятлари, дала ишларига таъсир қилувчи бошқа омиллар тўғрисидаги етарли маълумотларсиз бошлаш мақсадга мувофиқ бўлмаслиги ҳақида фикр билдиришади[7]. Демак, тадқиқотчи ўрганилиш ҳудудидаги мавжуд тарихий объектлар ва эҳтимолий ёдгорликлар прогнозини билиш учун ҳудуднинг тарихий, этнографик, археологик, экологик ва географик таҳлилини қилиши муҳимдир.

Бу йўналишда ҳудуднинг табиий шароитларини аниқлаш энг муҳим аспект саналади. Топографик хариталар, аерофотосуратлар ва масофадан олинган сунъий йўлдош маълумотлари эҳтимолий ёдгорликлар ўрнини аниқлашда ва объектларнинг сақланиши, кўриниши ҳолатига таъсир қилувчи,

рельефдаги табиий-географик ўзгаришларни аниқлашда ёрдам беради[8].

ГАТ ёндашувли изланишлар асосида қадимий ёдгорликларни аниқлаш билан боғлиқ амалиётлар ҳозирги кунда хориж илмий марказларида кенг ўтказилмоқда. Бироқ бу каби замонавий тадқиқот услубидан Ўрта Осиёдаги илмий изланишларда доимо ҳам кенг фойдаланилмайди. Олдинроқ амалга оширилган тадқиқотлар сифатида, Жунғор тоғлари ва Еттисув ҳудуди бронза даври кўчманчи чорвадорлар ландшафти борасидаги изланишлар[9] ҳамда Молгузар тоғларининг шарқий қисмидаги тоғолди ва тоғли теграсида қадимий кўчманчи чорвадорларга тегишли археологик ёдгорликларни аниқлаш[10] билан боғлиқ ишларни кўрсатишимиз мумкин.

ХУЛОСА

Мазкур тадқиқот масофавий таҳлил инструментларини қўллаган ҳолда, экологик детерминизм асосида қадимги инсон эгаллаган маданий ландшафтлар ўрнини таҳмин қилиш имконини берувчи дастлабги бир ишланмадир. Бу каби ишланмалар археологик қидирув-кузатув ишларининг вақт ва маблағ томонлама тежамкорлигини таъминлашда ва самарали янада самарали бўлишида жуда муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Wheatley, D. (2000). Spatial technology and archaeological theory revisited. In Lockyear, K., Sly, T. J., and Mihailesev-Birliba, V. (eds.), *Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology*, BAR International Series Vol. 845, Archaeopress, Oxford, pp. 123–131.
2. Ebert, D. (2004). Applications of archaeological GIS. *Canadian Journal of Archaeology* 28: 319–341.
3. Mehrer M. W., Wescott K. L. (ed.). GIS and archaeological site location modeling. – crc Press, 2005; McCoy M. D., Ladefoged T. N. New developments in the use of spatial technology in archaeology // *Journal of Archaeological Research*. – 2009. – Т. 17. – С. 263-295. <https://doi.org/10.1007/s10814-009-9030-1>
4. Danese, M., Masini, N., Biscione, M., & Lasaponara, R. (2014). Predictive modeling for preventive Archaeology: overview and case study. *Open Geosciences*,

6(1), 42-55. <https://doi.org/10.2478/s13533-012-0160-5>

5. Пардаев, М. (2023). Сўх дарёси ҳавзасининг археологик ёдгорликлари. Общество и инновации, 4(6/S), 361-373.

6. Пардаев, М. (2023). Сўх ҳавзасидаги археологик қидирув-кузатув ишларида соғона–сунъий йўлдош тасвирларидан фойдаланиш амалиёти. Марказий Осиё тарихи ва маданияти, 1(1), 116-119.

7. Schiffer, M. B., & Gumerman, G. J. (1977). Conservation archaeology: a guide for cultural resource management studies. Academic Press. New York., pp. 188.

8. Ebert, J. I. (1988). Remote sensing in archaeological projection and prediction. Quantifying the Present and Predicting the Past, 429-492.

9. Frachetti, M. D. (2009). Pastoralist landscapes and social interaction in Bronze Age Eurasia. Univ of California Press.

10. Мақсудов Ф.А. Ўрта асрларда тоғли Уструшона кўчманчи маданияти. Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2020.